

Desarrollo sostenible en comunidades rurales: una revisión de los enfoques, avances y desafíos

Sustainable development in rural communities: a review of approaches, progress, and challenges

Recibido: 14/11/2025 - Aceptado: 26/02/2026

Víctor Antonio Hinojosa Gómez
<https://orcid.org/0000-0003-3021-8548>
victor.hinojosa@hotmail.com
Universidad César Vallejo – Piura, Perú

Resumen

El progreso del desarrollo sostenible en las áreas rurales, se ha vuelto un aspecto clave para las agendas de políticas públicas, para tener una mayor equidad social, territorial y la colaboración entre los países a nivel internacional. Este artículo tiene como objetivo analizar estrategias, obstáculos y logros más significativos, considerando métodos y progresos relacionados con el desarrollo rural sostenible desde un enfoque integral. A través de una revisión sistemática de la literatura científica, empleando la metodología PRISMA, se estudiaron fuentes académicas indexadas en base de datos tales como: Scopus, SciELO, Web of Science y Google académico donde se consideró 15 investigaciones. Los resultados revelan que elementos como la educación en contexto rural, salud, gestión comunitaria para el acceso a los servicios básicos mediante la participación social, el crecimiento económico y su diversificación, además del reconocimiento de la cultura local, son los cimientos esenciales del desarrollo sostenibles y el progreso de las comunidades rurales. La discusión resalta la forma en que estos elementos interactúan para formar entornos que sean resilientes, sostenibles e inclusivos, particularmente en situaciones de desigualdad histórica y marginación estructural. Se concluye que el desarrollo rural sostenible necesita de políticas integrales, valoración del conocimiento local y enfoques territoriales como fundamentos de cambios estructurales significativos.

Palabras clave: Desarrollo sostenible, comunidades rurales, equidad social

Abstract

Progress in sustainable development in rural areas has become a key aspect of public policy agendas, with a view to achieving greater social and territorial equity and collaboration between countries at the international level. This article aims to analyze the most significant strategies, obstacles, and achievements, considering methods and progress related to sustainable rural development from a comprehensive approach. Through a systematic review of the scientific literature, using the PRISMA methodology, academic sources indexed in databases such as Scopus, SciELO, Web of Science, and Google Scholar were studied, considering 15 research studies. The results reveal that elements such as education in rural contexts, health, community management for access to basic services through social participation, economic growth and diversification, and recognition of local culture are the essential foundations of sustainable development and progress in rural communities. The discussion highlights how these elements interact to form environments that are resilient, sustainable, and inclusive, particularly in situations of historical inequality and structural marginalization. It concludes that sustainable rural development requires comprehensive policies, valuing local knowledge, and territorial approaches as the foundations for significant structural change.

Keywords: Sustainable development, rural communities, PRISMA methodology.

Introducción

El desarrollo y el progreso de las comunidades rurales de forma sostenible, ha emergido como un factor crucial y esencial en las agendas mundiales, regionales y locales, debido a la necesidad de enfrentar desafíos

fundamentalmente en la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y la degradación del medio ambiente. En el ámbito internacional, entidades como las Naciones Unidas han subrayado que el desarrollo sostenible debe ser inclusivo y justo, prestando especial atención como parte fundamental las zonas rurales, más vulnerables y desatendidas. Desde esta perspectiva las comunidades rurales, deberían ser consideradas motores del eje productivo, pero en ocasiones son como receptores de planes de acción gubernamentales que por lo general no se cumplen, dejándolos a un lado sin valorarlos como actores claves en el proceso del cambio.

La sostenibilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin afectar las oportunidades de las futuras generaciones según la *United Nations Children's Fund* (UNICEF, 2025) . En los entornos rurales, este principio requiere reconsiderar las estrategias de desarrollo a partir de las realidades actuales territoriales, ecológicas, culturales e institucionales específicas de cada comunidad. En estas áreas no puede ser asociada y abordada desde un enfoque uniforme ni restringida únicamente al crecimiento económico, es necesaria una estrategia multidimensional que incluya participación de la comunidad, equidad social, valoración cultural, resiliencia ambiental y fortalecimiento de sistemas de sistemas de gobernanza inclusivos (Santos, 2025)

En las últimas décadas, el dialogo académico y político sobre el desarrollo rural ha evolucionado de enfoques centrados en la productividad, hacia perspectivas más integrales como el desarrollo de los territorios, la agroecología, la economías sustentables y enfoques basados en el bien común como lo dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019). Estos marcos analíticos promueven una visión clara que prioriza las personas, sus relaciones sociales, el respeto a los ecosistemas y sus derechos colectivos, implicando la interconexión entre lo local, lo nacional y lo global, también ha ganado importancia, reconociendo que los retos rurales no pueden separarse de un contexto macroeconómico, de los fenómenos globales como el cambio climático, las políticas públicas y la rápida urbanización (Falconi, 2020).

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024), en América Latina las comunidades se enfrentan a numerosos problemas históricos, la desigualdad estructural continua, siendo uno de los principales obstáculos para el avance rural, carencia de servicios básicos, sistema de salud ineficiente, desigualdad territorial, educación de baja calidad, vulnerabilidad ante el clima y migración forzada, lo que requiere una aproximación transversal; sin embargo, también son espacios de innovación, organización colectiva, conocimientos ancestrales, y creación de alternativas al desarrollo sostenible y dominante. En el caso de Ecuador concretamente en la provincia del Guayas, los esfuerzos por poner en práctica estrategias sostenibles se ven limitados, por la fragmentación de las políticas públicas, falta de inversión, restricciones institucionales y escasa conexión con las comunidades rurales, aunque los proyectos de desarrollo territorial tienen como objetivo reducir las brechas históricas, aún hay dificultades en su aplicación a nivel local (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, 2024)

El concepto de sostenibilidad, presentado en el informe de Brundatland en 1987, ha avanzado hacia una perspectiva más completa, donde la importancia de como la parte territorial, la participación de los ciudadanos y el conocimiento se vuelven más significativos para valorarlos y tomarlos en cuenta (Cardona, 2025). En las zonas rurales, se mantienen conversaciones entre el gobierno y las comunidades rurales, para incluir cuestiones como la diversidad agrícola con calidad, la soberanía alimentaria el empoderamiento de las comunidades y el acceso justo y equitativo a los servicios básicos fundamentales como el agua, energía eléctrica, salud y educación, pero la mayoría de casos se quedan en diálogos (Andrade, 2021).

El avance en el ámbito rural sostenible ha sido analizado desde diversos enfoques teóricos, la óptica territorial sugiere considerar el territorio como una creación social en constante cambio, dotada de actores variados, identidad y estructuras de poder que influyen en los caminos de desarrollo, este planteamiento fomenta el empoderamiento de habilidades locales, la conexión de redes comunitarias y la administración independiente de los recursos (Eutopía, 2020).

La teoría de las capacidades humanas introducida por (Nussbaum, 2012), sugiere que el desarrollo debería centrarse en aumentar las libertades que realmente disfrutaran los individuos, para llevar a cabo la vida que consideran valiosa; en el contexto rural, esto significa crear condiciones necesarias para que las personas tengan acceso a servicios esenciales, intervengan en los procesos de decisión y vivan con dignidad, sin limitarse a las cuestiones financieras (Mondragón , 2023).

La teoría del desarrollo neo-endógeno, ha ganado relevancia en los estudios, sobre la sostenibilidad en áreas rurales, subrayando el papel importante que tienen los protagonistas locales del cambio, en la configuración

del futuro de estas comunidades, el tiempo que utilizan, el respaldo y las conexiones externas (Aguirre & Herrera, 2025).

Los ecosistemas de microempresas sociales en áreas rurales se conectan entidades con propósitos sociales, dentro de las redes participativas, organizadas y de colaborativas que promueven la viabilidad económica, social y cuidado del medio ambiente, fortaleciendo la economía local y las metas de avance comunitario (Maldonado J. , 2025).

United Nations Environment Programme Finance Initiative (2025) considera que, en las perspectivas de sostenibilidad y los medios de vida en las comunidades rurales, se observan como sistemas donde las familias integran recursos (financieros, humanos, naturales, sociales y materiales), para crear estrategias que sean flexibles y duraderas, ante desafíos y transformaciones en todas las estructuras.

Por otro lado, la agroecología se presenta como una alternativa teórica y práctica que combina la sustentabilidad del medio ambiente y la equidad o justicia social, valorando la inteligencia de los habitantes de las comunidades y todos los sistemas alimentarios que son resistentes y resilientes (Namicela, 2022).

De acuerdo con Nolasco & Gomis (2021), la provisión de electricidad en las zonas rurales, no solo beneficia la calidad de vida en los hogares, sino que también estimula la economía en esas áreas y promueve la igualdad de género; manifiestan que, las fuentes de energía renovable distribuidas como la eólica, solar, biomasa, se han establecido como opciones sostenibles para comunidades remotas y su adaptación necesita de regulaciones adecuadas, financiamiento apropiado y el involucramiento de la comunidad.

Según Rivera et al (2025), manifiestan que el avance sostenible en áreas rurales necesita considera varias dimensiones de manera cohesiva:

El desarrollo rural se basa en a la integración multidimensional que inicia por una esfera económica enfocada en incentivar actividades productivas sostenibles, fortaleciendo una económica solidaria de acceso equitativo generando empleos dignos en la comunidad. Esta estructura se complementa en la dimensión social buscando alzar la calidad educativa, acceso a las salud y vivienda. Además, la dimensión institucional enfoca la gobernanza local y descentralizada mediante la participación ciudadana, mientras la dimensión ambiental prevalece la gestión sostenible, recursos naturales, conservación del ecosistema y soberanía alimenticia. Finalmente, la dimensión cultural brinda un valor fundamental a las cosmovisiones y conocimientos para el progreso territorial.

Todas estas dimensiones deben ser analizadas en conjunto, ya que están interconectadas y se influyen entre sí; por lo tanto, las intervenciones deben tener en cuenta la complejidad del territorio. Este artículo de revisión tiene como objetivo organizar y evaluar críticamente los enfoques, avances y retos del desarrollo sostenible de las comunidades rurales, con un enfoque en el contexto global, América Latina y Ecuador, que, aunque se pueden ver mejores normativas y experiencias de comunidades exitosas, aún existen importantes desafíos relacionados con la articulación institucional, la sostenibilidad a largo plazo y la financiación de los recursos. La revisión se apoya en la literatura científica reciente y está estructurada según la metodología PRISMA para asegurar el rigor, claridad y exhaustividad.

Metodología

Como metodología se realizó una revisión sistemática de la literatura sobre el desarrollo de las comunidades rurales, se utilizó la metodología PRISMA, (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) con la cual permitió organizar esta revisión sistemática, garantizando la claridad, la precisión y la claridad de reproducción del procedimiento (Page et al., 2021)

1. Estrategia de búsqueda

La investigación se basa en la búsqueda en las plataformas académicas como Scopus, Web of Science, Scielo y Google académico. Se emplearon palabras claves como *desarrollo rural sostenible*, "territorio rural", "agroecología", "economía social y solidaridad rural", "gobernanza rural", "equidad territorial", "resiliencia rural" y "participación en áreas rurales". Por otro lado, se utilizaron operadores booleanos (AND, OR) para mejorar la búsqueda y se restringieron los hallazgos a artículos publicados a partir del año 2022, para conocer la información académica actualizada con acceso total.

2. Reglas o criterios para incluir o excluir

Criterios de inclusión:

Se tomaron en cuenta investigaciones científicas, análisis o reportes de casos que traten sobre la sostenibilidad en áreas rurales. Artículos publicados a partir del 2022 en adelante. Idiomas aceptados: español, inglés y portugués y revisión por partes y texto completo disponible.

Criterios para la exclusión:

Como factor principal se excluyeron investigaciones que se centran únicamente en transporte, energía o infraestructura sin enfoque sostenible. Los artículos duplicados, editoriales y documentos de organizaciones que no han sido revisados por otros expertos y los estudios realizados antes del año 2022 o que no tienen relevancia geográfica y científica.

3. Métodos de selección

En la etapa inicial se encontraron 50 documentos de investigación. Después de eliminar los repetidos y aplicar los criterios de exclusión, se examinaron 35 resúmenes y títulos. Finalmente, se eligieron 15 investigaciones para un análisis exhaustivo y la aplicación de los filtros PRISMA.

Para realizar la selección de la revisión sistemática de los trabajos referentes al desarrollo sostenible en las comunidades rurales, se utilizó la herramienta intuitiva, la cual permite generar diagramas de flujo, mismos que son compatibles con la metodología PRISMA 2020, para mejorar el cumplimiento de las revisiones y la calidad de la información científica respecto al tema (Haddaway et al., 2022)

4. Análisis y evaluación

Las investigaciones elegidas fueron examinadas mediante una tabla de análisis, que tuvo en cuenta: nación, área de investigación, técnicas aplicadas, aspectos tratados, marco teórico, participantes y descubrimientos claves. Se utilizó una clasificación temática apoyada por una herramienta de Software cualitativo ATLAS. ti 23.

Resultados y discusión

De los 50 estudios analizados se escogieron los 15 estudios los cuales facilitaron la detección de diversas tendencias, patrones y metodologías en relación con el desarrollo sostenible en áreas rurales a nivel global, América Latina, centrándose en Ecuador. Los hallazgos se categorizaron en cinco dimensiones clave: económica, social, ambiental, institucional y cultural.

Autor (Año)	País	Tema	Objetivo del estudio	Tipo de enfoque / estrategia	Población objetivo	Participantes del estudio	Diseño del estudio	Método de recopilación	Aprendizajes clave
Abreu et al. (2021)	Portugal	Diseño y validación de un índice para medir el desarrollo en zonas rurales a través de la participación de actores clave	Diseñar un índice de participación multidimensional para medir sostenibilidad en las comunidades rurales	Desarrollo rural y participativo	Territorios rurales NUTS III	Expertos y participantes locales interesados	Delphi, estadístico	Encuestas y paneles de expertos	Se configura como una herramienta muy útil para evaluación sostenible local
Cuencá et al. (2024)	Global (casos en África, Asia y América Latina)	Sostenibilidad de proyectos de electrificación rural en países en desarrollo: Revisión de Literatura Sistemática	Examinar, estudiar y juzgar la viabilidad de iniciativas de electrificación en áreas rurales.	Evaluación y análisis de proyectos rurales	Usuarios beneficiarios de electrificación rural	Estudios globales publicados 2020-2023	Revisión sistemática	Análisis documental de proyectos de electrificación	Análisis enfocado en energía, resalta elementos sociales y económicos de iniciativas sostenibles.
Balanzó et al. (2020)	América Latina	Retos típicos de la gobernanza para el desarrollo regional sostenible en América Latina globalizada: una revisión de la literatura multidimensional	Analizar y evaluar los retos de la gobernanza para desarrollo regional sostenible	Desarrollo rural sostenibles y Gobernanza	Regiones rurales de América Latina	Expertos en análisis, evaluación y literatura especializada	Revisión de documentos	Análisis teórico y descriptivo	Reconoce fallos en las instituciones y la necesidad de gestión regional en áreas rurales.

Durán et al., (2023)	América Latina y Caribe	Transiciones socio técnicas y agricultura sostenible en América Latina y el Caribe: una revisión sistemática de la literatura 2010-2021	Analizar cambios socio-técnicos en la agricultura sustentable en áreas rurales	Revisión sistemática del sector agrario	Estudios académicos (2010–2021)	Literatura científica del sector agrícola	Revisión sistemática	Revisión bibliográfica	Presenta nuevas corrientes como la agroecología y la adaptación a tecnologías sostenibles en áreas rurales.
Hernández et al., (2024)	América Latina	Objetivos de Desarrollo Sostenible y Educación: Una Revisión Bibliométrica—El Caso de América Latina	Analizar Educación y ODS en zonas rurales mediante bibliometría	Revisión educacional bibliométrica	Producción científica	Estudios indexados	Revisión documental	Análisis bibliométrico	La educación es clave en desarrollo sostenible rural
Suárez et al., (2023)	Colombia (Latinamérica comparada)	Desarrollo sostenible en los territorios rurales en el último decenio: examen del estado del arte	Identificar cuáles son las variables más importantes del desarrollo rural sostenible	Revisión sistemática	Varios territorios rurales	Estudios académicos indexados	Revisión sistemática	Selección y análisis sistemática de variables	Ofrece una clasificación sólida de parámetros para medir la sostenibilidad en áreas rurales.
Figueroa et al., (2023)	Brasil	Desafíos y oportunidades para proporcionar a los pequeños agricultores igualdad de acceso a la riqueza a través del crédito rural en Brasil	Examinar los desafíos para acceder a un crédito rural con equidad	Participativa y Economía rural	Pequeños agricultores del sector	Agricultores	Observacional y participativo	Observación y talleres comunitarios	Desafíos de acceso equitativo al crédito en zonas rurales
Valbuena et al., (2025)	Colombia (Global)	Explorando el nexo local entre desarrollo humano y sostenibilidad ambiental: un caso de estudio de Colombia	Investigar la conexión entre el crecimiento humano en las comunidades rurales y el cuidado del medio ambiente.	Enfoque integrado territorial-humano	Comunidades rurales colombianas	Autor/es de estudio	Estudio de caso global comparado	Análisis espacial y socio ambiental	La planificación participativa mejora resultados en bienestar y conservación

Casas Matiz et al., (2023)	Colombia	Nueva ruralidad y política pública en Latinoamérica	Analizar la nueva ruralidad en Colombia y la implementación de políticas públicas	Revisión de política territorial	Estudios previos y formuladores	Se evaluaron 13 documentos oficiales de política pública	Revisión documental	Análisis de los documentos	En la actualidad, se impulsa la gobernanza autónoma, descentralizada y diversificada.
Mezza et al., (2021)	Colombia	Comunidades rurales hacia el Desarrollo Sostenible” como enfoque analítico y procedimental para estudiantes de Arquitectura	Estimular acciones de ODS en alumnos de arquitectura implementadas en zonas rurales.	Educación aplicada, en áreas de arquitectura	Zonas rurales pobladas	Comunidades rurales y estudiantes universitarios	Estudios con base a la educación	Análisis mixto y observación	Formación profesional relacionada con el progreso sostenible en las áreas rurales.
Ramos et al., (2024)	Ecuador	Sostenibilidad y empoderamiento rural: Desarrollar Habilidades Emprendedoras de la Mujer a través de la innovación	Mejorar las habilidades emprendedoras de las mujeres rurales	Emprendimiento rural con enfoque de género	Mujeres rurales	Mujeres empoderadas y líderes locales	Cuasi-experimental	Talleres y encuestas	Desarrollo de habilidades y negocios sostenibles con igualdad de género
Ayala et al., (2023)	Ecuador (Andes)	Motivaciones para adoptar la Agroecología en comunidades rurales de los Andes del Norte de Ecuador	Entender las razones que llevan a las comunidades rurales a elegir la agroecología.	Agroecología participativa	Agricultores indígenas y mestizos de las comunidades	Agricultores de los sectores rurales	Estudio mixto	Encuestas y entrevistas	Razones fundamentadas en principios sociales, ecológicos y culturales fomentan la aceptación.
Franco & Tibán (2024)	Ecuador (Sierra Central)	Contribución de empresas comunitarias a la soberanía y seguridad alimentaria en las tierras altas centrales de Ecuador	Analizar la función de las empresas comunitarias y su aportación a la autonomía alimentaria.	Economía solidaria comunitaria	Comunidades rurales productoras de alimentos en la sierra	Miembros de empresas comunitarias	Estudio mixto	Encuestas e entrevistas	Las organizaciones comunitarias juegan un papel importante en la seguridad alimentaria, la justicia social y la conservación de la cultura.

Maldonado et al., (2022)	Ecuador	Fortalecimiento de las Empresas Turísticas Comunitarias como Medios de Desarrollo Sostenible en las Zonas Rurales: Estudio de caso de desarrollo turístico comunitario en Chimborazo	Ofrecer una visión general de la situación presente de las comunidades, así como del progreso logrado.	Desarrollo del turismo comunitario	Comunidades rurales de la provincia de Chimborazo	Miembros de cooperativas del sector	Caso estudio	Se realizó con entrevistas, cuestionarios	Se fortalece el turismo en las comunidades rurales para tener mejor economía, cohesión social de las comunidades.
Yonfa et al., (2024)	Ecuador (Guayas)	Contribución de la colaboración universidad-comunidad a la sostenibilidad rural: Investigación-acción participativa en la comunidad arrocera de Paipayales, Ecuador	Evaluar impacto del PAR uni-comunidad en sostenibilidad rural	Participativo / acción	Agricultores arroceros de Paipayales	Agricultores + estudiantes universitarios	Investigación-acción	Talleres, entrevistas, observación	Vinculación universidad-comunidad mejora gestión del agua, producción y comercialización

Los hallazgos indican un avance en las tácticas de desarrollo sostenible de las comunidades rurales, debido a que su avance constituye un desafío complicado y diverso, engloba dimensiones económicas, sociales, culturales, ambientales e institucionales. Los análisis exhaustivos de los trabajos de investigación demuestran que existen varios factores que influyen en la sostenibilidad y mejora del bienestar de las comunidades rurales.

En este apartado se presenta una comparación derivada del análisis, de 15 investigaciones científicas enfocadas en la sostenibilidad de la población de las comunidades rurales, examinando diferencias, coincidencias, diferencias significativas importantes de los trabajos de investigación publicados e indexados en revistas científicas o repositorios.

En relación a las semejanzas originadas de los estudios, se observa en los estudios que los investigadores concuerdan que existe un compromiso en el crecimiento de las comunidades rurales, pues abarcan diferentes factores económicos, sociales, ecológicos, para lo cual proponen diversos planteamientos como la educación, agroecología, el turismo, empoderamiento de las mujeres y los marcos normativos. Por otro lado, también resaltan la importancia de los actores locales para asegurar la sostenibilidad, destacando la educación como un motor fundamental y su papel para fomentar la conciencia, con la generación de diferentes enfoques como el de turismo sustentable, la agroecología, empoderamiento y mejores políticas públicas.

En los estudios sobre los compromisos del desarrollo sostenible en las comunidades rurales, Abreu et al., (2021) y Yonfa et al., (2024) subrayan la importancia de involucrar a los actores de las comunidades rurales, de manera activa para asegurar la sostenibilidad con la aplicación de métodos como talleres comunitarios, Delphi, investigación-acción, que los consideraron como habituales. Asimismo, Mezza et al., (2021) y Hernández et al., (2024) destacan la enseñanza y aprendizaje como impulsor del progreso, enfatizan el papel crucial que desempeña la educación en la concienciación sobre la sostenibilidad, en cambio Ayala et al., (2023), Casas et al., (2023) y Ramos et al., (2024) coinciden en la variedad de temas de sostenibilidad rural, como el turismo, emprendimiento de las mujeres y las políticas públicas.

Las investigaciones analizadas también se observan diferencias y métodos opuestos entre los investigadores, utilizan herramientas tecnológicas como técnicas Delphi, entrevistas cuestionarios, talleres, análisis bibliométricos, encuestas, la selección de la herramienta depende de la finalidad de la investigación. Dentro de las escalas geográficas hay investigaciones a nivel mundial y otras más específicas lo que influye en los hallazgos, como la de Cuenca et al., (2024) que enfoca su estudio a nivel internacional y Valbuena et al., (2025) realiza su estudio de manera más regional. Mientras que en ciertas investigaciones como la de Durán et al., (2023) y Suárez et al., (2023) utilizan revisiones sistemáticas en el tipo de metodología, otros como Maldonado et al., (2022) y Valbuena et al., (2025), optan por estudios de casos, metodologías combinadas o enfoques mixtos, en cuanto a las temáticas de las investigaciones, unas se concentran en elementos técnicos, como el financiamiento para las comunidades rurales y electrificación rural, mientras que otras dirigen su atención a cuestiones humanas y aspectos sociales, normativas gubernamentales con mejores políticas públicas y fortalecimiento participativo de las mujeres del sector rural.

En contraste de los resultados se destaca que varios análisis hacen referencia a la educación puede influir positivamente de manera significativa en la adopción de prácticas sostenibles (Mezza et al., 2021), otros como (Suárez et al., 2023), lo estudian desde un enfoque documental con análisis sistemático para examinar patrones sin intervención directa. En cuanto al turismo frente a la agroecología algunos de los investigadores como (Maldonado et al., 2022), sugieren que, como fuente de crecimiento económico, mientras que otros como (Ayala et al., 2023), defienden y proponen a la agroecología como un modelo que se adapta mejor a los cambios con un enfoque sostenible, que se fundamenta en principios culturales. Consecuentemente, en el aspecto de gestión, gobernanza y políticas públicas, investigadores como Balanzo et al., (2020) y Casas et al., (2023) enfatizan la importancia de contar con sistemas institucionales efectivos y descentralizados, en contraste con Valbuena et al., (2025), menciona que la planificación humana del territorio.

Con estas investigaciones se pueden observar lecciones y tendencia interdisciplinarias, debido a que, para que el progreso de las zonas rurales sea sostenible se necesita métodos que combinen diferentes sectores, como la economía, educación, igualdad de género, medio ambiente entre otros. Por otra parte, en la contextualización local, para el desarrollo sostenible debe considerarse a los habitantes de la zona en función del entorno socio cultural y geográfico, dado que no existe una solución única a los inconvenientes para el desarrollo, se debe trabajar en conjunto con las comunidades para ejecutar soluciones como conocedores de las necesidades locales, identificando características en común como factor fundamental de mejoras sostenibles, así como lo muestran varias investigaciones en la transición hacia el desarrollo sostenible, con cambios de modelos de extracción a métodos que son resilientes y adaptativos.

Conclusiones

El avance hacia la sostenibilidad en áreas rurales, continúa siendo un objetivo clave para alcanzar la equidad de los recursos en los territorios, debido que se presentan múltiples facetas, las investigaciones examinadas concuerdan que la sostenibilidad no puede restringirse a un solo aspecto, todas las dimensiones en especial la económica, cultural, social, del medio ambiente, territorial e institucional de gobernanza, deben estar conectadas entre sí, porque su labor en conjunto es crucial para alcanzar efectos perdurables y sostenibles.

Es necesaria una mejor conexión entre los programas gubernamentales y las comunidades locales, aunque haya descentralización de las políticas públicas, estas no aseguran por sí mismas una administración eficaz o que responda a las demandas de la población. Siendo fundamental potenciar las instituciones locales optimizar la infraestructura, ya que el logro de resultados favorables se basa en una adecuada colaboración entre instituciones, el desarrollo de las habilidades a nivel local y la consideración de la habilidad cultural y geográfica para asegurar que todos tengan acceso equitativo a servicios básicos esenciales.

Como factores de éxito en el desarrollo sostenible, las investigaciones muestran que involucrar a las comunidades rurales, para que participen en proyectos es un factor clave para el éxito del mejoramiento de sus comunidades. Se evidencia en los diferentes trabajos de investigación tanto a nivel global, regional y local, que las iniciativas sostenibles donde se incluyen de manera activa a los habitantes de las comunidades rurales, desde la planificación, inicio, ejecución, hasta la evaluación de los proyectos, logran una mayor aceptabilidad y sostenibilidad en el tiempo, contrario a los otras iniciativas que no se toma en cuenta a las comunidades, mismas que ocasionan colapso, detención y diferentes intervenciones sin lograr resultados.

Los autores en sus investigaciones enfatizan que existen desafíos territoriales y estructurales persistentes, que son obstáculos significativos en las comunidades rurales, como el aumento de la pobreza, la carencia de servicios básicos, la débil institucionalidad por la baja gobernanza y la escasa conectividad a nivel global, América Latina y local. Coinciden que estas comunidades necesitan mejores recursos e infraestructura, así como políticas específicas direccionadas a reducir desigualdades históricas.

Referencias

- Abreu, J., Mesias, F., y Ramajo, J. (2021). *Diseño y validación de un índice para medir el desarrollo en zonas rurales a través de la participación de actores clave*. <https://doi.org/https://arxiv.org/abs/2109.12568>
- Aguirre, J., & Herrera, C. (2025). *Desarrollo Endógeno con Enfoque territorial: Un Modelo para la Sostenibilidad y la Inclusión*. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17550
- Andrade, A. (2021). *Soberanía alimentaria: principios constitucionales y política pública clave frente al cambio climático. Tensiones alrededor de su aplicación en el territorio, inequidad en el acceso a agua y tierra. Estudio de caso, parroquia de Quichinche, cantón Otavalo*. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/10644/7991>
- Ayala, M., Lane, M., y Montúfar, R. (2023). *Motivaciones para adoptar la agroecología en comunidades rurales de los Andes del Norte del Ecuador*. <https://doi.org/10.18502/espoch.v3i1.14479>
- Balanzó, A., Garavito, L., Rojas, H., y Sobotová, L. (2020). *Desafíos típicos de la gobernanza para el desarrollo regional sostenible en la América Latina globalizada: una revisión bibliográfica multidimensional*. <https://doi.org/10.3390/su12072702>
- Cardona, Á. (2025). *El informe Brundtland: el origen jurídico del desarrollo sostenible y la participación colombiana*. <https://medioambiente.uexternado.edu.co/el-informe-brundtland-el-origen-juridico-del-desarrollo-sostenible-y-la-participacion-colombiana/>
- Casas, E., Meneses, A., y Ospina, M. (2023). *Nueva ruralidad y política pública en Latinoamérica*. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v33n2.105816>
- CEPAL. (2019). *Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2019-2020*. <https://repositorio.iica.int/server/api/core/bitstreams/3753a948-4bf1-479d-bdbe-e900f7fed525/content>
- CEPAL. (2024). *“Desigualdad en salud en América Latina y el Caribe: la persistencia de brechas e injusticias que obstaculizan el desarrollo social inclusivo y sostenible”*. <https://www.cepal.org/es/eventos/desigualdad-salud-america-latina-caribe-la-persistencia-brechas-injusticias-que-obstaculizan>
- Cuenca, C., del Río, L., Acquila, E., y Iglesias, S. (2024). *Sostenibilidad de los proyectos de electrificación rural en países en desarrollo: Una revisión sistemática de la literatura*. <https://doi.org/10.3390/en17235925>
- Durán, Y., Gómez, V., y Ramírez, K. (2023). *Transiciones sociotécnicas y agricultura sostenible en América Latina y el Caribe: una revisión sistemática de la literatura 2010-2021*. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1145263>
- Eutopía. (2020). *Políticas públicas y territorios rurales*. <https://doi.org/10.17141/eutopia.17.2020.4549>
- Falconi, E. (2020). *Análisis de los derechos de la naturaleza contemplados en la Constitución desde el enfoque de los bienes comunes*. <https://doi.org/https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7291/6/T3166-MGDE-Falconi-Analisis.pdf>
- Figueredo, V., Zarattini, R., y Millen, D. (2023). *Desafíos y oportunidades para brindar a los pequeños agricultores acceso igualitario a la riqueza mediante el crédito rural en Brasil*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.11255>

- Franco, C., & Tibán, L. (2024). *Contribución de las empresas comunitarias a la soberanía y la seguridad alimentaria en la Sierra Central del Ecuador*. <https://doi.org/10.15446/agron.colomb.v41n2.106433>
- Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. (2024). *Ecuador Guayas: Vías Rurales Resilientes P504400*. [https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/dmdocuments/infraestructura/BancoMundial/Plan-de-Participacion-de-las-Partes-Interesadas-\(PPPI\).pdf](https://guayas.gob.ec/wp-content/uploads/dmdocuments/infraestructura/BancoMundial/Plan-de-Participacion-de-las-Partes-Interesadas-(PPPI).pdf)
- Haddaway, N., Pritchard, C., y McGuinness, L. (2022). *An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis Campbell Systematic Reviews*, 18, e1230. <https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- Hernández, J., Venegas, C., y Tolentino, H. (2024). *Objetivos de Desarrollo Sostenible y Educación: Una Revisión Bibliométrica—El Caso de América Latina*. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.15.4.1234>
- Maldonado, C., del Rio, M., Miranda, S., y Tierra, N. (2022). *Fortalecimiento de las empresas de turismo comunitario como medio de desarrollo sostenible en zonas rurales: Un estudio de caso de desarrollo del turismo comunitario en Chimborazo*. <https://doi.org/10.3390/su14074314>
- Maldonado, J. (2025). *El papel de las microempresas rurales en el fortalecimiento del desarrollo rural: una mirada desde el contexto ecuatoriano*. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/n1/894>
- Mezza, J., Casso, M., Reyes, L., y Villa, C. (2021). *Comunidades rurales hacia el Desarrollo Sostenible” como enfoque analítico y procedimental para estudiantes de Arquitectura*. <https://doi.org/10.52428/20758960.v11i33.153>
- Mondragón, R. (2023). *El enfoque de las capacidades de Nussbaum. Algunos rasgos y debates*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632023000200199
- Namicela, M. (2022). *La agroecología como alternativa de desarrollo comunitario para la mujer indígena de la parroquia selva alegre canton saraguro*. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/23943/1/UPS-CT010244.pdf>
- Nolasco, E., & Gomis, O. (2021). *Acceso a la electricidad y desarrollo rural*. <https://cienciamerica.edu.ec/index.php/uti/article/view/371/760>
- Nussbaum, M. (2012). *Crear capacidades. Propuestas para el desarrollo humano*. <http://www.xtec.cat/~mcodina3/Filosofia2/Nussbaum-Crear-Capacidades.pdf>
- Page, M., McKenzie, J., Bossuyt, P., Boutron, I., Hoffmann, T., Mulrow, C., y Shamseer, L. (2021). *Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas*. <https://doi.org/10.1016/j.rec.2021.07.010>
- Ramos, V., Arbulu, M., Mogollon, F., Heredia, F., Farfan, G., Guzman, M., . . . Arbulu, J. (2024). *Sostenibilidad y empoderamiento rural: Desarrollo de las habilidades empresariales de las mujeres a través de la innovación*. <https://doi.org/10.3390/su162310226>
- Rivera, H., Vila, O., y Pino, J. (2025). *Diseño de un modelo de fomento productivo sostenible para promover el desarrollo local en comunidades rurales de Ecuador*. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-2007>
- Santos, L. (2025). *Políticas de desarrollo sostenible y su influencia en el crecimiento económico global desde una perspectiva intercultural*. <https://doi.org/10.59282>
- Suárez, C., Méndez, G., y López, E. (2023). *Desarrollo sostenible en territorios rurales en la última década: una revisión del estado del arte*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17555>

- UNICEF. (2025). *¿Qué es la sostenibilidad y cuáles son sus objetivos?* <https://www.unicef.es/blog/sostenibilidad/sostenibilidad-que-es-objetivos-planes>
- United Nations Environment Programme Finance Initiative. (2025). *Financiamiento para la Transición Justa en América Latina y el Caribe. Hoja de ruta para.* <https://doi.org/https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/Financiamiento-para-la-Transicion-Justa-en-America-Latia-y-el-Caribe.pdf>
- Valbuena, D., Gaitán, D., y Ochoa, J. (2025). *Explorando el nexos local entre el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental: un estudio de caso de Colombia.* <https://doi.org/10.1007/s11625-025-01630-w>
- Yonfa, M., Sabando, D., PARRALES, K., Cueva, J., y Ramirez, M. (2024). *Contribución de la colaboración universidad-comunidad a la sostenibilidad rural: Investigación-acción participativa en la comunidad arroceras de Paipayales, Ecuador.* <https://doi.org/10.2478/plua-2024-0007>